

KIMYO VA FIZIKA DARSLARINING O'ZARO BOG'LIQLIGI

G'afurova Gulnoz Alixonovna

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti assistenti

Safarov Davron

504-23 BIQ –talaba

Aminova Munavvara

504-23 BIQ -talaba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10129782>

Annotatsiya: maqolada kimyo va fizika darslarini o'qitishda qo'llaniladigan pedagogik texnologiyalarning qulayligi va ayrim muammolari haqida mulohazalar yuritiladi. Hozirgi kundagi fizik kimyo fanini o'qitishda uchraydigan o'ziga xos xususiyatlar tahlil qilinadi va zarur tavsiyalar taklif etiladi.

Kalit so'zlar: endotermik-ekzotermik reaksiyalar, energiyaning saqlanish qonuni, termodinamika qonunlari, atom, molekula, ionlar, radikal, kimyoviy termodinamika, kimyoviy kinetika, kataliz, sirt hodisalari, eritmalar

Abstract: the article discusses the convenience and some problems of pedagogical technologies used in teaching chemistry and physics classes. The specific features found in the teaching of physical chemistry today are analyzed and the necessary recommendations are offered.

Key words: endothermic-exothermic reactions, law of conservation of energy, laws of thermodynamics, atom, molecule, ions, radical, chemical thermodynamics, chemical kinetics, catalysis, surface phenomena, solutions

Kimyo va fizika fani o'qituvchilari o'rtasida darslar tarkibidagi mavzularni bog'lovchi doimiy aloqa o'rnatilishi kerak. Albatta bu aloqa hech vaqt bu fanlarning har birini o'rganish mantiqini buzmasdan, balki faqat talabalarning mehnat qobiliyatlarini oshirishga, texnik tafakkurlarini rivojlanishiga va aqliy qobiliyatlarini oshirishga imkon berishi nazarda tutilgan. O'quv jarayonida fanlararo aloqadorlik talabaning o'qish, o'rganish, bilimni amalda tadbiq etish faoliyatiga ta'sir ko'rsatadi. O'rganilayotgan o'quv fanining umumiy bo'lgan jarayonlar va hodisalar, nazariyalar va qonunlar, tushunchalari o'rtasida aloqadorlik ta'minlanadi.

Ma'lumki, oliy o'quv yurtining ayrim mutaxassisliklarida fizik kimyo fani o'qitiladi. Bu fan kimyoviy hodisalarni tushuntirish va qonunlarini fizikaning umumiy prinsiplari asosida aniqlab berish bilan shug'ullanadigan fan sohasi. Kimyoviy termodinamika, kimyoviy kinetika, kataliz, sirt hodisalari, eritmalar, kvant kimyosi haqidagi ta'limotlar, molekulalar, ionlar, radikallarning tuzilishi va xossalari to'g'risidagi ta'limotlar fizik kimyoning asosiy bo'limlari

hisoblanadi. Fizik kimyo turli fizikaviy eksperimental tadqiqot usullaridan foydalanib, kimyoviy reaksiyalarning molekular mexanizmini mutassil tushuntirib beradi. [2,4].

Fizik kimyo fanini o'qitish jarayonida an'anaviy va noan'anaviy metodlardan foydalangan holda talabaga quyidagi fizikaviy tushuncha va bilimlarni berishimiz mumkin. Atom, molekula, elektron bulutlarning energiyasi, moddalarning tuzilishi, elektroliz, Avogadro qonuni, Faradey va gaz qonunlari, termodinamika qonunlarini tajribalar va amaliy masalalar yechish orqali amalga oshirish muvofiqdir.

Talabalarga tushuntirish asosida ko'proq fanga bo'lgan qiziqishini uyg'otish va fanlarni genetik bog'liqligini "Termokimyo va termodinamika asoslari" mavzusi orqali shakllantiramiz. O'qituvchi ushbu mavzuni tushuntirish uchun endotermik-ekzotermik reaksiyalar, energiyaning saqlanish qonuni, termodinamika qonunlarini yoritib berishi kerak. Buning uchun o'qituvchi darsni savol-javob tarzida olib borishi mumkin. Chunki bu tushunchalar haqida dastlabki ma'lumotlarni maktabning fizika fanida o'rgangan. Shuning uchun o'qituvchi mavzuni bayon qilishdan oldin quyidagi muammoli savollarni berishi mumkin:

1. Nima uchun ekzotermik reaksiyalarda issiqlik ajraladi?
2. Nima uchun endotermik reaksiyalarda issiqlik yutiladi?
3. Nima uchun o'rin almashinish reaksiyasida issiqlik ajralib chiqadi?
4. Kimyoviy o'zgarishlarda issiqlik qaerdan kelib chiqadi?

Talabalar o'qituvchi rahbarligida bu savollarga javob izlab, o'zaro muhokama qiladilar va kimyoviy misollar yordamida xulosa qiladilar. Fanlararo aloqadorlik muammosi pedagogikaning asosiy muammolaridan biri bo'lib, u ta'lim-tarbiya jarayoniga bo'lajak mutaxassislarning o'quv bilish faoliyatini faollashtiradi, bilimlar sifatini oshiradi, ta'limning ilmiyligi, tushunarliigi, tizimliliigi va mobilligini oshirishga xizmat qiladi. [1.3].

Yuqorida keltirilgan fikrlardan kelib chiqib shunday xulosa qilish mumkinki, tabiiy fanlarning uzviy bog'langanligidan amalda foydalana bilish kelajakda samarali natijalarga erishishga xizmat qilishi mumkin.

Adabiyotlar:

1. Ғафурова Г. А. ТАЛАБА-ЁШЛАРДА ИНТЕРНЕТ ТАРМОҒИДАН ФОЙДАЛАНИШ МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ТЎҒРИСИДА //Интернаука. – 2017. – №. 5-2. – С. 69-70.

2. АКАДЕМИК ЛИТSEY VA KASB-HUNAR KOLLEJLARI O"QUV JARAYONIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI OO"LLASH TO"GRISIDA. MI Sodiqova - Интернаука, 2018 №16-2

3. Атоев Э. Х., Гафурова Г. А. Сбалансированность тестовых заданий как один из важных элементов обеспечения их качества // Молодой ученый. – 2016. – №. 3. – С. 775-777.
4. Касб-хунар коллежлари ўқув жараёнида замонавий педагогик технологияларни қўллаш тўғрисида. МИ Содикова - Молодой ученый, 2019 1.
5. Zamirovna A. N., Bahodirovna Z. R. KIMYO FANIDAN “OQSILLAR” MAVZUSINI O ‘QITISHDA ILG’OR PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING ROLI // PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 22. – №. 2. – С. 49-51.
6. Мухамадиев Б. Т., Гафурова Г. А. Использование электромагнитного поля низкой частоты в пищевой промышленности // Universum: химия и биология. – 2020. – №. 3-2 (69). – С. 45-47
7. Гафурова Г. А. Методика обработки результатов тестирования // Молодой ученый. – 2016. – №. 10. – С. 1200-1202.
8. Alixonovna G. G. ANALITIK KIMYO FANINI O ‘QITISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI QO ‘LLASH TO ‘G ‘RISIDA // IJTIMOIIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 50-53.
9. Садикова М. И. и др. КАТАЛИТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ГАЗОВ // ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 20. – №. 1. – С. 43-47.
10. Садикова М. И. КАТАЛИЗАТОР. КАТАЛИЗАТОР ТАЙЁРЛАШ УСУЛЛАРИ, ҚАЙТАРИЛИШ ҲОЛАТИ // O‘ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – Т. 2. – №. 19. – С. 10-15.
11. Sadikova M. КИМЁНИ ЎҚИТИШДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ // Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. В7. – С. 429-431.
12. Садикова М. И. и др. МИНЕРАЛЬНОЕ И ОРГАНИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ // ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 20. – №. 1. – С. 51-55.